

O'QITUVCHILARDA KASBIY YONIB KETISH SINDROMI VA UNI OLDINI OLISH

Aliyeva Sh.U.

Toshkent shahridagi Bucheon Universiteti

Kasbiy yonib ketish sindromi (burnout) zamonaviy psixologiya, pedagogika va sog'liqni saqlash sohalarida eng ko'p muhokama qilinadigan masalalardan biridir. Bu holatning dolzarbligi shundaki, u nafaqat shaxsning ruhiy salomatligiga, balki jamiyatning ta'lim sifati va rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, o'qituvchilar orasida burnout keng tarqalgan, chunki pedagogik faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra yuqori mas'uliyat, muntazam tayyorgarlik, katta hissiy zo'riqish va ko'p tomonlama muloqotga asoslanadi. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, psixolog, tashkilotchi va jamiyat oldida ma'lum darajada javobgar shaxs sifatida faoliyat yuritadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning ICD-11 xalqaro kasalliklar tasnifida burnout "ish joyida yuzaga keladigan surunkali stressni muvaffaqiyatli boshqara olmaslik oqibatida vujudga keladigan sindrom" sifatida ta'riflanadi. Demak, bu hodisa o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatidagi sharoitlar, talablar va resurslar muvozanatining buzilishi natijasida yuzaga keladi.

Amerikalik psixologlar Christina Maslach va Michael P. Leiter burnout sindromini "insonning ishga bo'lgan munosabati va ish muhitidagi psixologik-ijtimoiy sharoitlar natijasida shakllanadigan holat" deb izohlaydi. Ularning ilmiy izlanishlariga ko'ra, yonib ketishning uch asosiy komponenti mavjud: emotsional holdan toyish, depersonalizatsiya (insonlarga befarqlashish yoki sovuqlashish) va shaxsiy yutuqlardan qoniqmaslik. Aynan shu jihatlarda o'qituvchilarda tez-tez uchrab, ularning kasbiy motivatsiyasi pasayishiga, ta'lim jarayonida sifatning yomonlashishiga olib keladi. Shu sababli kasbiy yonib ketish sindromi pedagogika sohasi uchun nafaqat individual, balki tizimli muammo hisoblanadi. Uni erta aniqlash, profilaktika choralarini ishlab chiqish va amaliy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish ta'lim tizimida o'qituvchilar samaradorligini oshirish va ularning ruhiy salomatligini mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kasbiy yonib ketish o'qituvchilarda uch asosiy komponent orqali namoyon bo'ladi: emotsional holdan toyish, o'z ishiga va atrofdagilarga nisbatan befarqlik (depersonalizatsiya) hamda shaxsiy yutuqlardan qoniqmaslik. Maslachning ta'kidlashicha, bu jarayon asta-sekin rivojlanadi va o'qituvchining shaxsiy hamda kasbiy hayotiga chuqur salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Psixologik tadqiqotlar o'qituvchilar yonib ketishining asosiy omillari qatoriga

quyidagilarni kiritadi: ish yuklamasining og‘irligi, o‘quvchilarning intizomi, ota-onalar bilan ziddiyatlar, ta’lim tizimidagi byurokratik to‘siqlar va moddiy rag‘batning yetarli emasligi. Robert Sapolsky o‘zining stress haqidagi asarlarida ("Why Zebras Don't Get Ulcers") surunkali stress organizmga bevosita salbiy ta'sir qilishi, ruhiy va jismoniy sog‘liqning yomonlashishiga olib kelishini ta’kidlaydi. Demak, o‘qituvchilar kasbiy yonib ketishga eng ko‘p duch keladigan toifalardan biridir.

Yonib ketish sindromi (burnout) — bu o‘qituvchilar faoliyatida uchraydigan eng xavfli psixologik holatlardan biri bo‘lib, u hissiy charchash, motivatsiyaning pasayishi va kasbiy samaradorlikning keskin kamayishi bilan ifodalanadi. Uni oldini olish uchun qo‘llaniladigan mexanizmlar **kompleks, tizimli va ko‘p qirrali** bo‘lishi zarur.

1. Ish sharoitlarini yaxshilash

Maslach va Leiterning “The Burnout Challenge” asarida qayd etilganidek, pedagoglarning kasbiy farovonligi avvalo ularning **mehnat sharoitlariga** bog‘liq:

- Mehnat yuklamasini adolatli taqsimlash;
- Sinfda qulay psixologik va jismoniy muhit yaratish;
- Mehnat sharoitlarini rag‘batlantirish (maosh, moddiy qo‘llab-quvvatlash, mukofotlar).

2. Psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimi

Burnoutni kamaytirishda **psixologik yordam** juda muhim:

- Maktablarda muntazam psixologik treninglar, seminarlar tashkil qilish;
- Stressni boshqarish bo‘yicha mashg‘ulotlar (mindfulness, yoga, relaksatsiya texnikalari);
- Professional psixolog yoki kouchning individual maslahatlari;

3. Kasbiy rivojlanish imkoniyatlari

Pedagog o‘zini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lsa, u burnoutga kamroq moyil bo‘ladi. Shu sababli:

- Muntazam malaka oshirish kurslari;
- Xorijiy va mahalliy tajribalarni o‘rganish;
- Ijodiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish.

4. Hamkasblar o‘rtasida ijobiy muloqot

- O‘qituvchilar jamoasida do‘stona muhitni shakllantirish burnoutni sezilarli kamaytiradi:
- tajriba almashish uchun “pedagogik klub”lar;
- hamkorlikdagi loyihalar;

5. Stressning optimal darajasini saqlash (G. Selye nazariyasi)

Selyening stress nazariyasiga ko‘ra, inson hayotida **stressning optimal darajasi** mavjud. U “**eustress**” deb ataladi va:

- insonni faol bo‘lishga, ijod qilishga undaydi;

- ish samaradorligini oshiradi;
- motivatsiya va tashabbusni kuchaytiradi.

Shu bois, o'qituvchilar faoliyatida **stressni boshqarish mexanizmlari** (dam olishni to'g'ri tashkil qilish, vaqtni boshqarish, sog'lom turmush tarzini olib borish) asosiy profilaktik choralar sifatida qaraladi.

Kasbiy yonib ketish sindromi o'qituvchilar faoliyatida muhim xavf omillaridan biri bo'lib, u nafaqat ta'lim sifatiga, balki o'qituvchining shaxsiy farovonligiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muammoni erta aniqlash va tizimli profilaktika choratadbirlarini amalga oshirish orqali ta'lim sohasida samaradorlikni oshirish va o'qituvchilarning ruhiy salomatligini saqlash mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Maslach, C. (1982). Burnout: The Cost of Caring. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
2. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2022). The Burnout Challenge: Managing People's Relationships with Their Jobs. Harvard University Press.
3. Sapolsky, R. (2004). Why Zebras Don't Get Ulcers: An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. New York: Holt Paperbacks.
4. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
5. Селье, Г. (1979). Стресс без дистресса. Москва: Прогресс.